

PROIECTARE DIDACTICĂ

Tatiana **CARTELEANU**

formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Planificarea demersului didactic: analiza unui standard

Rezumat: Articolul se referă la noua versiune a Standardelor de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general (primar și secundar), sugerând direcții, metode și instrumente de autoevaluare, evaluare internă și externă a nivelului la care se situează fiecare pedagog. Pentru ilustrare, a fost selectat Domeniul 2. Curriculum și proces didactic, Standardul 2. Cadrul didactic proiectează și realizează un proces de învățare semnificativă, indicatorii 2.1. Respectă

fundamentele științifice ale disciplinei predate; 2.2. Planifică un demers didactic centrat pe elev; 2.3. Creează contexte de învățare autentice și semnificative. Standardul și indicatorii luați în discuție sunt plasați în tabele care separă distinct comportamentele observabile, obiectul activității didactice și specificul domeniului de referință. Analiza standardului respectiv le va permite cadrelor didactice să persevereze în aspectele pe care le vor simți lacunare, precum și să împărtășească din experiența și practicile de succes. În această ordine de idei, pedagogul își poate urmări fără echivoc evoluția de la nivelul de începător la cel de avansat și expert. Procedura aplicată pentru ilustrare este aplicabilă la orice alt standard din documentul analizat.

Cuvinte-cheie: standard, indicator, descriptor, deconstrucție, proiectare didactică, demers didactic, învățare autentică.

Abstract: The article concerns the new version of the Professional Competence Standards for Teachers in the General Education System (both primary and secondary). We suggest directions, methods, and tools that may be used for self-assessment, as well as the internal and external assessment of every teacher's level. We based our demonstration on **Domain No. 2: The Curriculum and the Teaching Process, Standard No. 2.** The teacher plans and implements a process of significant learning, Indicator 2.1. The teacher respects the scientific basis of the school subject he teaches; 2.2. The teacher plans a student-centered didactic approach; 2.3. The teacher creates contexts for authentic and significant learning. The examined standard and indicators are organized in charts where observable behaviors, the object of didactic activity, and the peculiarities of the reference domain are clearly distinguished. An analysis of this standard will allow teachers to persevere in the aspects they will perceive as lacking, as well as to learn from expertise and successful practices. In this way the educator may clearly follow his own evolution from beginner to advanced and expert user. The approach used for illustration purposes may be applied to any other standard of the analyzed document.

Keywords: standard, indicator, descriptor, analysis, didactic planning, didactic approach, authentic learning.

Toate studiile serioase din domeniul pedagogic arată că profesorul și interacțiunea lui cu elevul reprezintă factorul principal care influențează calitatea învățării. (Lucian Ciolan [4])

Introducerea unei noi versiuni a standardelor de competențe profesionale [6] implică și impune o lectură individuală cognitivă, apoi una interogativă în cadrul comisiei metodice (sau al catedrei de profil) și, în fine, una analitică de calitate, în grupuri sau în plenul colectivului pedagogic, pentru a ne asigura că grupul-țintă al acestui document este familiarizat cu aspectele lui relevante. Lectura trebuie să aibă ca finalitate retenția, iar apoi să i se lase actorului educațional vizat suficient răgaz pentru a realiza transferul. Fiecare cititor atent se va regăsi

în liniile și coloanele acestor tabele, își va determina locul și va decide ce urmează să mai facă pentru a deveni cât mai bun în profesie. Iar fiecare instituție de învățământ va avea o strategie proprie în promovarea acestor standarde, desemnând un pedagog responsabil de proces sau un grup de persoane formate special.

Standardele nu sunt numeroase, dar natura lor rezumativă cere descifrarea esenței fiecăruia și raportarea la sine. Nu există o modalitate mai bună de aplicare a standardelor decât o autoevaluare în baza lor – după ce au fost înțelese în profunzime și au fost decriptate toate nuanțele și variabilele.

Referindu-ne la **Domeniul 2. Curriculum și proces didactic**, luăm în vizor trei indicatori din **Standardul 2. Cadrul didactic proiectează și realizează un proces de învățare semnificativă**. Acest standard este particularizat în 5 indicatori. Examinarea în detaliu a indicatorilor dezvăluie uniformitatea și caracterul explicit al acestora: strict gramatical, predicatelor reperează acțiuni observabile, complementele directe marchează aplicabilitatea lor, iar atributele și complementele circumstanțiale schițează limitele aplicării. Considerăm că o asemenea deconstrucție a enunțului care stipulează standardul, indicatorul sau descriptorul este una dintre căile cele mai sigure de parcurs: de la familiarizare spre apropierea standardelor de competență de către profesioniștii din domeniul educației.

Tabelul 1. Indicatorii standardului 2

Comportamentul observabil (verbul-predicat: <i>ce face?</i>)	Obiectul activității (complementul direct: <i>ce?</i>)	Specificul domeniului de referință (atributul: <i>care? ce fel de? al/a/ai/ale cui?</i>) sau al circumstanțelor în care se aplică (complementul: <i>unde? cum? cu ce scop?</i>)
Respectă	fundamentele științifice	ale disciplinei predate.
Planifică	un demers didactic	centrat pe elev.
Creează	contexte de învățare	autentică și semnificativă.
Concepe și realizează	evaluarea	formativă și sumativă.
Organizează	spațiul de învățare	adecvat experiențelor școlare relevante.

Să observăm cum se fracționează indicatorul în descriptori, standardul reperând patru niveluri ale devenirii profesionale: de la statutul de proaspăt absolvent al unei instituții de formare inițială la cel de expert în domeniu.

Indicatorul 2.1. Respectă fundamentele științifice ale disciplinei predate. Indicatorul situat în capul listei are la bază cunoștințele pe care cadrul didactic le-a acumulat, apropiat și structurat și trebuie considerat unul „eliminativ” la orice evaluare: profesorul care nu cunoaște materia de predat nu mai este eligibil nici dacă *planifică*, *creează* și *organizează*, din moment ce rămâne pe dinafara conținuturilor curriculare și a viziunii științifice asupra acestora. Indicatorul se materializează și se traduce în:

- Operaționalizarea fără confuzii și aproximații a terminologiei domeniului (în mod expres, a termenilor stipulați de curriculumul disciplinar).
- Capacitatea de a defini și explica noțiunile de bază ale domeniului științific respectiv.
- Abilitatea de a ilustra, exemplifica, demonstra, explica materia de studiu.
- Cunoștințele procedurale de ordin didactic în raport cu ceea ce constituie conținuturile de predat.

Cu alte cuvinte, măiestria de a proiecta și de a preda o disciplină școlară își are rădăcinile în cunoașterea acesteia, dar cunoașterea foarte bună a „fundamentelor științifice ale disciplinei predate” încă nu garantează și predarea ei rezultativă.

Din descriptorii stipulați pentru acest indicator derivă activitățile didactice care probează competența adecvată la nivelul indicat:

Tabelul 2. Descriptorii indicatorului 2.1

Nivelul	Comportamentul observabil	Obiectul activității	Specificul domeniului de referință
De bază 1 A	Demonstrează	cunoștințe operaționale	ale disciplinei predate.
	Realizează	conexiunea	între curriculum și resursele didactice disponibile.
De bază 1 B	Valorifică	potențialul didactic	al cunoștințelor teoretice prevăzute de curriculumul disciplinar.
	Abordează	conexiunile	interdisciplinare pe aria curriculară.
Avansat 2	Prezintă	conținuturile curriculare	din perspectivă sistemică.
	Planifică și desfășoară	activități de învățare	transdisciplinare.
	Valorifică	specificul disciplinei	pentru formarea de atitudini și valori.
Expert 3	Integrează în practica didactică	elemente noi și abordări inovatoare	ale materiei de studiu (STEM, STEAM etc.).
	Propune	strategii și tehnici eficiente	pentru valorificarea conținuturilor curriculare noi.

La prima lectură, vom observa varietatea verbelor de acțiune (de la *realizează* la *propune*) și ponderea termenilor de didactică pe rol de complemente (*conținuturi, cunoștințe, activități, abordări, strategii, tehnici*), dar și specificul celor situați în coloana a treia (*perspectivă sistemică, resurse didactice, atitudini și valori, interdisciplinare, transdisciplinare*). Acestea și altele, care vor urma, conturează temelia științifică și fundalul didactic pe care se va desfășura activitatea de predare-învățare-evaluare.

Indicatorul 2.2. Planifică un demers didactic centrat pe elev. Acest indicator se edifică pe încrederea că oricine se angajează în calitate de profesor cunoaște sensul terminologic al sintagmelor „demers didactic” și „centrat pe elev”. În sensul contextual al verbului „planifică” identificăm materializarea exhaustivă a definiției lexicografice: *a organiza o activitate, întocmind planul după care să se desfășoare diferitele ei faze*. Față de indicatorul precedent, acesta depășește aria cunoștințelor asimilate și reclamă abilități de proiectare: de la competențele stabilite de curriculum spre flexibilitatea și deschiderea inerente demersului didactic de calitate.

Tabelul 3. Descriptorii indicatorului 2.2

Nivelul	Comportamentul observabil	Obiectul activității	Specificul domeniului de referință
De bază 1A	Descifrează	esența competențelor specifice	stabilite de curriculum pentru disciplina predată.
	Respectă	modelele de proiectare didactică	în uz.
	Cunoaște	strategiile de planificare a demersului didactic	pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.
De bază 1B	Raportează	strategiile didactice	la finalitățile de studiu.
	Construiește	un sistem coerent	de activități didactice centrate pe elev.
Avansat 2	Conceptualizează	un demers didactic	accesibil și eficient.
	Asigură	dezvoltarea potențialului fiecărui elev	prin activități de învățare antrenante.
Expert 3	Demonstrează	flexibilitate și deschidere	pentru modernizarea demersului didactic.
	Monitorizează	progresul elevilor	în formarea competențelor specifice stabilite de curriculum.

Verbele care prescriu competențele necesare sunt acum altele, se repetă doar „demonstrează”, iar celelalte precizează activități particulare, proprii anume planificării demersului didactic. Remarcăm cât de relevante sunt în acest caz specificațiile din coloana a treia: prin ele cerințele indicatorului și ale descriptorului sunt ancorate în realitatea cotidiană, rutinară, dar totuși atât de variată a demersului didactic.

Este firesc să ne întrebăm acum: *cine, când, unde, cum* va observa aceste „comportamente observabile”? Cu siguranță, primul care va încerca să le ateste va fi profesorul însuși, chiar de la prima lectură a standardelor, iar autoevaluarea în raport cu descriptorii și indicatorii trebuie să devină mobilul motivației pentru perfecționarea competențelor profesionale. Dar descriptorii vor vibra altfel în mâna celor împuterniciți cu aprecierea, verificarea, evaluarea internă a unui cadru didactic, precum și a celor delegați din exterior pentru aceleași scopuri. Instrumentarul cu ajutorul căruia evaluatorul poate determina unde se situează pedagogul se rezumă la câteva procedee cunoscute: analiza documentației, observarea, conversația/interviul, rezolvarea de probleme și studiul de caz. Impactul unei asemenea evaluări ar trebui să nu se exprime în puncte și etichete, ci în recomandări și sarcini reale de formare continuă. Un impact notoriu al oricărui proces de evaluare s-ar exprima în construirea unui traseu propriu de formare, selectat din multitudinea de oferte existente astăzi, atât online, cât și offline.

Remarcăm că fiecare dintre descriptorii are ca reper acte normative și documente reglatoare pe care profesorul respectiv trebuie să le cunoască și la care poate apela în caz de necesitate: *Cadrul de referință al curriculumului național; Curriculumul disciplinar și Ghidul de implementare a curriculumului; Recomandări privind educația incluzivă*; ordinele și regulamentele emise de Ministerul Educației și Cercetării.

În viziunea acestui standard, competența profesională a pedagogului care proiectează o lecție cuprinde tot ce încapă între „cunoaște didactica disciplinei” și „asigură dezvoltarea potențialului fiecărui elev”. Să luăm pentru ilustrare primul descriptor: **Descifrează esența competențelor specifice stabilite de curriculum pentru disciplina predată.**

Priceperea de a citi curriculumul și de a face transferul prevederilor acestuia asupra propriei activități din clasă vine odată cu acumularea experienței, cu analiza rezultatelor învățării. Privită ca obligatorie din prima zi de lucru în calitate de pedagog, această prescripție standardizată se inspiră din câteva filoane împletite strâns într-un întreg. Așadar, profesorul:

- Cunoaște procedurile de lucru cu documentele prescriptive, manualele și auxiliarele didactice.

- Înțelege structura ierarhică a competențelor curriculare la disciplina predată.
- Poate corela unitățile de conținut cu unitățile de competență.
- Integrează aceste unități într-un proiect didactic de lungă durată.
- Identifică în manualele și auxiliarele didactice în uz activități de învățare, selectându-le pe cele adecvate situației din clasă.
- Creează oportunități de învățare potrivite pentru clasa dată.
- Vede în esența competențelor trama de dezvoltare a potențialului fiecărui elev.

Iar descriptorul **Respectă modelele de proiectare didactică în uz** se va reflecta în determinarea tipului lecției planificate și ajustarea proiectului didactic la obiectivele urmărite. Deoarece „*Tipul de lecție* desemnează un anumit mod de organizare și desfășurare a activității de *predare-învățare-evaluare*, posibil și necesar în vederea realizării sarcinii didactice fundamentale” [1, p. 214], profesorul este cel care alege „modul de desfășurare și organizare” în limita competențelor sale profesionale. Tipologia lecțiilor nu cunoaște o clasificare unică și neclintită, iar pe diferite arii curriculare se acordă preferință anumitor tipuri de lecții, de aceea profesorul are de rezolvat dilema (a) dacă lecția respectivă se înscrie într-un tipar invariabil (de exemplu, „lecție de formare a priceperilor și deprinderilor”; „lecție de verificare și apreciere/control și evaluare”) sau (b) cuprinde/include/ conține trăsături din mai multe lecții și atunci este numită convențional „mixtă” sau „combinată” [Idem, p. 215]. Profesorul fără experiență sau cel cu o experiență convențională este ghidat astfel spre a-și elabora un stereotip în abordarea etapelor lecției, în aplicarea principiilor și metodelor didactice, în consecutivitatea procedeele de predare, învățare și evaluare. De aici vor rezulta:

- Respectarea consecutivității etapelor lecției, în funcție de tipul și obiectivele ei.
- Distribuirea adecvată a timpului (managementul timpului) în momentul proiectării.
- Racordarea proiectului didactic-tip la situația concretă din clasa respectivă.

Este de neconceput, într-un deceniu în care digitalizarea simplă a fost deja depășită de posibilitățile și facultățile virtuale ale inteligenței artificiale, ca toată suflarea pedagogică să se conducă de aceleași modele de proiectare didactică, unice și imuabile. Prin urmare, pentru a-i solicita profesorului începător să „respecte modelele de proiectare didactică în uz”, acesta trebuia să-și fi apropiat la facultate minimum un model din cele recomandate de curriculumul disciplinar. Oferta generoasă cu care a venit Ministerul Educației și Cercetării – proiecte didactice de gata pentru toate clasele și disciplinele [5] – este un sprijin consistent pentru orice

pedagog, dar ele oricum trebuie adaptate. Existența unui asemenea suport nu-i mai permite niciunui profesor să afirme că nu are o platformă de start pentru conceptualizarea demersului didactic, dar singur proiectul didactic, oricât de reușit ar fi, nu face lecții fără pedagog.

Întrebându-ne cum ar putea fi abordat descriptorul stipulat pentru nivelul de expert – **Monitorizează progresul elevilor în formarea competențelor specifice stabilite de curriculum** – și ce dovezi ar deveni relevante în evaluarea lui, presupunem că o asemenea manifestare a competenței profesionale s-ar concretiza în diverse produse cotidiene, elaborate în contextul unui interes profesional pentru asigurarea progresului elevilor. Dar totuși este important ca tendința de a corespunde unui standard să nu conducă la creșterea fluxului de hârtii și să nu amplifice birocratizarea.

1. Grile de evidență a erorilor și de determinare a lacunelor asupra cărora urmează a se lucra în continuare. Acestea pot fi elaborate în rezultatul probelor de evaluare inițială (!), sumativă, al tezelor semestriale sau simulărilor de examene în clasele absolvente. Profesorii se pot conduce de modelele existente ale centralizatoarelor sau pot concepe forme de evidență adecvate probelor de evaluare desfășurate. Este de la sine înțeles că observațiile rezultate din evaluarea inițială nu au nicio relevanță dacă profesorul le face pentru sine, fără a le aduce la cunoștința elevului și fără a le discuta cu dânsul. La fel de firesc este ca asemenea discuții să fie purtate între patru ochi, nu în public, și ulterior elevul să participe plenar la respectiva „monitorizare”.

2. Proiecte didactice adaptate pentru situația concretă din fiecare clasă. Chiar dacă diferențele dintre profiluri nu sunt atât de pronunțate încât să necesite proiecte didactice elaborate expres/anume pentru fiecare clasă, unele specificații ar putea să pună accentul anume pe asigurarea progresului în conceptualizarea și realizarea sarcinilor de învățare-evaluare. Sarcinile de învățare selectate (elaborate) în vederea exersării asidue a unor competențe specifice vor jalona etapele, treptele, vor atesta progresul sau lipsa acestuia. Cu regret, monitorizarea progresului va da uneori rezultate negative sau egale cu zero, și atunci profesorul va fi nevoit să caute alte oportunități de învățare, destinate activităților de recuperare/redresare.

3. Portofoliile elevilor, completate pe parcurs și perfectate la zi, produsele conținând și un feedback verbal scris oferit de către profesor. Varietatea produselor evaluabile care pot fi elaborate de elevi în vederea confirmării/demonstrării competențelor-cheie sau a competențelor specifice solicitate de curriculumul disciplinar este stipulată de documentele curriculare, deci sarcina profesorului este doar să le adapteze la nevoile acestor elevi și să le urmărească impactul asupra progresului școlar.

Indicatorul 2.3. Creează contexte de învățare autentică și semnificativă. În esența acestui indicator, axat progresiv deja pe *creează contexte*, adică pe analiză și sinteză, se face deosebit de vizibilă evoluția competențelor profesionale și libertatea de operare a cadrului didactic (care începe prin *a argumenta importanța și a utiliza metode și evoluează la a testa abordări și a prezenta experiențe reușite*). Cel mai important aici este ca profesorul să obțină implicarea elevilor în procesul propriei instruirii: „ca profesorii să vadă învățarea prin ochii elevilor lor și elevii să vadă predarea ca factor-cheie în procesul educațional” [2, p. 40].

Tabelul 4. Descriptorii indicatorului 2.3

Nivelul	Comportamentul observabil	Obiectul activității	Specificul domeniului de referință
De bază 1A	Argumentează	importanța	învățării autentice și semnificative.
De bază 1B	Utilizează	metode	care relaționează subiectele predate cu situații și probleme din viața reală.
	Stimulează	elevii	să înțeleagă relevanța cunoștințelor dobândite.
Avansat 2	Sușține	interesul elevilor	pentru învățarea experiențială.
	Valorifică	situațiile reale din viața cotidiană	în procesul educațional.
Expert 3	Testează	abordări de învățare autentică	în contexte școlare și extrașcolare.
	Prezintă	experiențe reușite	de învățare autentică în comunitățile profesionale.

Depășind (fără îndoială) etapa de descifrare a semnificației sintagmelor terminologice *învățare autentică, cunoștințe relevante, învățare experiențială*, cadrul didactic urmează să facă față uneia dintre cele mai dificile provocări ale secolului: învățarea pentru viață. „În mod tradițional, cercetătorii învățării au studiat învățarea ca și cum ar fi fost un proces din mintea celui care învață și au ignorat lumea în care acesta trăiește.” [3, p. 366].

Nu doar strategiile, metodele, procedeele, tehnicile urmează să fie re-gândite și re-adaptate la contextele școlare și extrașcolare, ci și însuși procesul de predare-învățare-evaluare va suferi modificări cruciale. Un exemplu în acest sens este așa-numita *metodă a clasei inversate, flipped classroom*, când elevii parcurg materia oferită de profesor acasă, iar în clasă sunt implicați în activități de exersare, dezvoltare și consolidare a competențelor. Acest indicator este extrem de solicitant, iar efortul enorm depus de cadrele didactice pentru a reuși în raport cu descriptorii lui va fi rezonabil doar dacă au fost atinse exigențele indicatorilor anteriori. Trama succesului profesional în acest context ar putea arăta astfel:

- Profesorul începător (nivelul 1A) își va susține preocuparea pentru învățarea vizibilă prin *argumentarea* interesului său și al elevilor.
- Profesorul cu o oarecare experiență (nivelul 1B) va *utiliza* metode noi (*noi* în arsenalul său personal de metode didactice) și va stimula elevii în aprecierea importanței a ceea ce învață.
- Profesorul avansat va *susține* interesul elevilor pentru învățarea experiențială – interes pe care l-a suscitât în activități didactice anterioare – și își va construi demersul *valorificând* situații reale apropiate elevilor ca experiențe de viață și oportunități de învățare.
- Profesorul expert (care deja a *argumentat, utilizat, susținut, valorificat*) va *testa* activități inovative de învățare autentică și va *prezenta* experiențele de succes în fața colegilor.

Parcursul acestui pedagog-expert durează ani de practică pedagogică inovativă și se soldează firesc cu recunoașterea competențelor sale profesionale deosebite. Analiza standardului respectiv le va permite cadrelor didactice să persevereze în aspectele pe care le vor simți lacunare, precum și să împărtășească din experiența și practicile de succes. În această ordine de idei, pedagogul își poate urmări fără echivoc evoluția de la nivelul de începător la cel de avansat și expert, iar procedura este aplicabilă la orice alt standard din documentul analizat. Asemenea lecturi analitice și interpretări vor facilita implementarea standardelor și trecerea lor din calitatea de act normativ în aceea de document lucrativ, util și funcțional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, 2000.
2. Hatie J. Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori. București, Trei, 2014.
3. Lave J. Practica învățării. În: Illeris K. (coord.) Teorii contemporane ale învățării: autori de referință. București: Trei, 2014, p. 362-379.
4. Standarde de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general (primar și secundar).
5. <https://ceae.ro/profesorul-lucian-ciolan/>
6. <https://mec.gov.md/ro/content/proiecte-didactice-invatamantul-general>